

PACEA LUI DUMNEZEU ȘI PACEA LUMII

Pr. Lect. univ.dr. Mihai BURLACU

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București

mihaiburli@yahoo.com

ABSTRACT: Peace of God and Peace of the World.

From a constitutive point of view, peace is understood in several ways. From a psychological point of view, peace is an inner state that characterizes the human person and refers to that relaxation that comes from accepting one's own conscience that a situation, a fact, a reality corresponds to expectations or predictability. From a sociological point of view, it means harmonious coexistence. From a theological point of view, it means the presence of divine grace.

Keywords: *peace, common good, stability, politics, divine grace, knowledge.*

Termenul de pace provine din limba latină, de la pax, pacis, și înseamnă același lucru ca în limba română. Pacea este un concept foarte complex, pentru că nu poate fi definită decât în anumite condiții. În linii mari, prin pace se înțelege acea stare de liniște sau de relaxare, lipsă de stres sau de consimțământ generos ori acord al conștiinței cu o situație anume. Ea se referă în primul rând la o stare a conștiinței, și abia după aceea la o stare socială. De asemenea, pacea nu poate fi înțeleasă ca stare de liniște sau așezare decât în comparație cu o stare de stres, de agitație. Fără acestea, pacea nu poate fi înțeleasă. Nu putem să ne dăm seama ce înseamnă pace decât prin recursul comparativ cu o stare de provocare, iritantă, care perturbă sufletul și-l blochează. De asemea, pacea la nivel colectiv mai este resimțită prin comparația cu starea de conflict interpersonal sau social. Văzând starea de conflict sau de război, care pune în criză și blochează oamenii de la starea lor firească, naturală și îi tensionează, oamenii conștientizează cât de bună este starea de pace.

Relaxarea psihică se datorează și unor cauze psihologice, care presupun lucruri convenabile, interacțiuni, situații fericite. Percepția lor conduce către o stare de pace pe care la nivel organic omul o simte. Dar în

accepțiunea psihologiei moderne, coroborate cu o viziune materialistă despre constituția omului, aceasta are și cauze chimice, care sunt efectul organic al unor stimuli externi convenabili. Între aceste stări chimice sunt identificate acele secreții hormonale care dau o stare de bine: serotonina, endorfinile, dopamina și acidul gamma-aminobutiric (GABA)¹. Serotonina este un hormon care are la bază un aminoacid pe care corpul nu îl poate produce, ci este preluat din alimentație. Acesta mai este numit hormon al fericirii pentru că este remarcat atunci când starea sufletească a persoanei este emulantă, are tonus. El este responsabil pentru o stare de relaxare deosebită, pentru reglarea somnului, a activității fizice, a funcției sexuale, a funcțiilor digestive, etc.

Dopamina este implicată într-un sistem recompensatoriu pe care persoana îl resimte, și anume este responsabilă de starea de satisfacție după efectuarea unui lucru, a unei munci sau activități deosebite². Ea se leagă de acel simț al datoriei împlinite. Oamenii activi fizic și intelectual asigură un nivel de dopamină suficient pentru a avea o stare relaxată. Ea creează motivația și dorința de a acționa.

Oxitocina este unul dintre hormonii care creează o stare de armonie și relaxare pe care omul o resimte. El favorizează legăturile sociale, interpersonale și se remarcă mai ales la stimuli sociali. Adică atunci când pe scena colectivă socială se întâmplă lucruri convenabile și participarea la viața publică este un motiv de mulțumire, atunci se produce acest hormon al oxitocinei. El se resimte ca o stare de siguranță și pace.

O altă formă de acțiune din punct de vedere biologic este aminoacidul Gaba, care inhibă stimulii, și conferă persoanei o mult mai mică reacție la factorii externi. Acest fapt se traduce printr-o dispoziție mai puțin nevrotică, prin relaxare și reducerea stresului, a anxietății și insomniei³.

Dincolo de aceste fenomene biochimice care sunt corelate cu niște stări sufletești, putem spune din punct de vedere teologic că ele sunt consecința unor stări sufletești, adică a unor decizii sau alegeri pe care fiecare le ia în viața sa. Din punct de vedere biologic însă, opinia de fond este aceea că activitatea hormonală influențează stările de spirit, sau creează ceea ce noi numim stare de spirit, sau pur și simplu, spirit. Această perspectivă

1 Aviva Romm, *Inteligența hormonală*, Ed. Trei, București, 2022, pp. 22-25.

2 Aviva Romm, *Inteligența hormonală...*, p. 29.

3 *Ibidem*, p. 56.

este una evident materialistă, căci nu pornește de la premiza existenței lui Dumnezeu, a unei lumi spirituale, ci consideră că ceea ce teologia sau sistemele religioase numesc lume spirituală, nu este decât biochimie organică a corpului uman, a sistemului psihic uman.

Critica acestui fapt este remarcabilă atunci când se constată cazuri de persoane care în stare de incoștiență au parte de percepții extrasenzoriale, sau decorporalizări, ori diverse achiziții de informații pe care nu are cum să le acumuleze decât dacă am porni de la o premiză a existenței unei lumi spirituale.

Din punct de vedere teologic, lumea nu este alcătuită doar din materie, nici nu este reductibilă la aceasta, ci evocă obligatoriu o componentă spirituală a realității care este radical diferită de cea materială, și nici nu poate fi percepută prin mijloace materiale. Adică această incapacitate pretinsă de sesizare a lumii spirituale apare datorită unei iluzii că lumea spirituală se investighează prin aceleași mijloace ca și lumea materială. Însă lumea materială are propriile ei organe de simț, iar lumea spirituală are propriile ei organe de percepție. Acestea sunt radical diferite, astfel încât nu putem percepe lumea spirituală prin mijloace inadecvate, cum ar fi simțurile fizice: văz, auz, miros, gust, tactilitate. Interpretarea realității doar prin acestea înseamnă de fapt filtrarea ei și reducția ei la un univers insuficient și ci o perspectivă falsă datorită acestei incompletitudini a lui.

Din punct de vedere teologic omul are o constituție dihotomică care presupune o parte văzută, numită trup, care este material; și o parte spirituală, numită suflet. Între acestea două există o unitate sau o coordonare astfel încât stările acestora rezonază reciproc: stimulii trupului în suflet și stările sufletului somatizează, adică se exprimă prin stări organice. Tot astfel și relația dintre chimia hormonală a omului stările sufletești ale sale sunt în corelație reciprocă astfel încât chimia creează dispoziții sau înclinații sufletești, tendințe de comportament sau spre anumite decizii. Dar la rândul lor, și stările sufletului se repercutează la nivelul corpului, încât acesta își reglează nivelul de relaxare sau stres în funcție de activitatea sufletului. Activitatea hormonală este expresia acestor stări ale sufletului care devin proprii și trupului. Relația de cauzalitate este de obicei dinspre suflet spre trup, pentru că sufletul este partea rațională coordonatoare. Oamenii caută adesea să inducă prin intervenție biochimică anumite stări ale sufletului, inclusiv starea de relaxare, dar trebuie să știm că acesta este un act artificial, căci nu are suport real motivațional, ci o intervenție surogat în

plan fizic. Același efect este obținut de exemplu și prin narcotice, căci starea de bine nu este reală, ci simulată prin adicția de substanțele psihoactive. Nu un suport real stă la originea păcii personale, ci o stare a trupului. Acest lucru se justifică și prin ceea ce afirmă teologia scetică și mistică, că fericirea nu vine din trup, nici din cele materiale în ele însele, ci în corelația lor cu cele spirituale, cărora se supun în mod natural, încă de la constituirea lumii.

Din punct de vedere social și sociologic, pacea este înțeleasă ca pe o lipsă de conflict social, între diverse persoane, la nivel sociologic între diverse grupuri. Absența conflictului interpersonal depinde de sistemul de valori al fiecăruia, și în al doilea rând de dispoziția personală. În privința sistemului de valori observăm că acesta diferă în funcție de mai mulți factori⁴. Primul dintre acesta este cel biologic originar care se referă la tendințele înscrise genetic în persoana cuiva. Înclinațiile pe care le-a avut cineva se remarcă din punct de vedere genetic ca predispoziții și la urmași, astfel încât aceștia din urmă sunt mai înclinați să le facă cu o anumită ușurință dacă își cultivă din punct de vedere moral și axiologic acele valori. De exemplu, cineva care provine dintr-o ascensiune cu adicție la alcool, observăm că organic au această predispoziție, dar activarea ei ține și de un set de decizii personale pe care le ia la un moment dat. La fel, cineva cu înclinație la mânie, care se mânie ușor, vom observa că provine din înaintași cu secreția de cortizol mai mare, și care, fiind un hormon al stresului, manifestă niște stări nevrotice mai dese și probabil mai accentuate; acestea traducându-se printr-un comportament corespunzător și fiind percepuți ca atare în societate ca oameni nervoși. Deci acest factor ereditar contribuie într-un anumit fel la un profil moral care devine un motiv de relaționare mai bună, mai facilă, sau mai puțin bună cu cei din jur. Pacea ca noțiune specifică spațiului interpersonal va depinde de acești factori ereditari.

Un al doilea factor este cel formativ, adică educația. Aceasta la rândul ei, depinde și de alți factori. Ea se încadrează în ceea ce numim experiență, sau lume discursivă. Copilul își formează un sistem de valori pe temeiul exemplului de relaționare cu părinții săi. Mediul familial își pune o amprentă originară decisivă asupra copilului astfel încât acesta la maturitate va avea ca etalon măsura aceasta familială. Ea va deveni un arhetip de interpretare a tuturor celorlalte valori. Ambianța în care a crescut va fi definitorie pentru modul cum va concepe ideea de ambianță. Iar la nivel de sinteză, sentimentul normalității va fi dependent de aceste experiențe

4 Gustave le Bon, *Psihologia maselor*, Editura Științifică, București, 1991, pp. 112-115.

primare definitorii⁵. De el va depinde și sistemul său de valori, astfel încât pacea pe care o va resimți în raporturile sale inter-personale va fi determinată de modul în care a relaționat cu părinții săi, de modul în care s-a relaționat în familia sa, în copilăria sa.

De asemenea, percepția păcii va depinde și de educația mai complexă asimilată social. Nu numai mediul familial este unul formativ pentru copii, ci și cel social primar. Adică, grădinița, școala, liceul, facultatea, și mai târziu mediul amical ori profesional care se va deschide, vor constitui factori care reglează educațional sistemul său de valori. Clasele primare au o funcție arhetipală, astfel încât copilul învață că trebuie să-și respecte colegii, că este încă de la grădiniță sau școală într-un raport de egalitate față de colegii săi constituind o microsocietate, și în raport de subordonare de un factor tutelar: educatoarea, învățătoarea, profesorii, etc. Aceștia vor contribui prin modul lor de a relaționa la definirea unui caracter axiologic, astfel încât ideea de pace pe care o resimte persoana în cauză mai târziu va fi suprinsă de aceste limite. Dacă a crescut într-un mediu violent, modalitatea de a percepe pacea va fi dificil de precizat, căci el nu are noțiunea de pace cizelată complet. Ea se articulează pe aceste relații inter-personale realizate devreme: la grădiniță și școală, încât relația de egalitate va deveni un principiu de bază al definirii păcii. Omul va percepe pacea atunci când va exista un raport de egalitate, iar acest fapt se traduce în termeni sociali prin egalitatea socială, și exprimată legal prin egalitatea de tratament în fața legii și autorităților. Egalitatea de drepturi provine din această percepție timpurie a egalității colegiale sau fraterne în familia de proveniență. Copilul care s-a simțit bine în această relație de egalitate, va fi un individ care va milita pentru egalitate, menținând o bună dispoziție și în climatul social de mai târziu⁶. El va fi în pace și va percepe ca normală acea societate care dorește pacea, în care indivizii sunt egali în drepturi și responsabilități. În schimb dacă va crește într-un mediu inegal, cu tratamente preferențiale sau abuzive, așa cum este cazul în modernitate, după cum se observă astăzi prin practica largă și nedorită a bulling-ului, copilul de azi, adică omul de mâine va avea un complex de inferioritate în context social. El nu se va simți bine în societate, pentru că în sufletul său plutește teama că ea ar fi inegală și ar putea să-l abuzeze în drepturile sale. De aceea el se va izola și va vedea ca referențial doar

5 Cf. Gustave le Bon, *Psihologia maselor...*, p. 118.

6 Emil Verza, Sorin Emil Verza, *Psihologia copilului*, Ed. Trei, București, 2024, p. 35.

planul personal⁷. Acesta va privi colectivitatea ca pe un mediu al răului, și va asocia ideea de rău cu grupul, cu semenii. De aceea, oamenii cu acest profil sunt interiorizați și adesea inadaptați.

Un alt factor formativ este dat de mediul cultural și de cel axiologic derivat din el, care se află la îndemână. De exemplu, ci se naște într-un spațiu etnic axat pe violență, de exemplu precum cel din țări africane sau din Orientul Mijlociu aflate în război, va dezvolta caracterial o anumită percepție a păcii în concordanță cu realitatea războiului. Pentru că țara sa, sau etnia sa este în război, mai ales când se află într-o situație dificilă sau într-un stadiu de nedreptate, va percepe războiul ca pe o cale necesară de supraviețuire. Pentru acesta noțiunea de pace i se pare o situație de compromis. Iar cel mai grav este că acest fapt nu este accidental specific unei singure persoane, nici doar unui grup, ci unei majorități sociale. De asemenea, același fenomen se poate întâmpla și în cazul unor afinități sau afilieri pe criterii etnice. Este cazul statelor multietnice, aflate în conflict. Se mai poate exemplifica și pe baza unei apartenențe culturale în cadrul aceleiași societăți sau etnii.

Apartenența la un partid politic și manifestarea opțiunii politice în spațiul public poate crea niște mecanisme noi de înțelegere a noțiunii de pace. Politizarea este o realitate tot mai prezentă în contemporaneitate și devine pe măsură ce mediul politic intră în criză o luptă tot mai acută, atât luptă de clasă cât și luptă de opțiune ideologică. Adepții unui partid percep ideea de pace sub forma unor alianțe din necesitate, nu izvorâte din amicitie, prietenie, prețuire, cordialitate. La baza actului politic în general stă interesul și conflictul de interese; atât cel personal, cât și cel de grup. Pacea poate fi percepută tocmai ca interesul comun și urmărirea acestuia. Afilierea la scopuri obscure, delimitate, poate mări corupția, și se creează un efect de distorsionare a păcii. Cei care au un interes de grup și-l urmăresc în detrimentul majorității, atunci va percepe ideea de pace sau de bine în termenii oportunității lor beneficiare. Iar conflictul apare logic, în momentul indisponibilității acestor interese de grup. Corupția și infracționalitatea și criminalitatea economică reprezintă pentru cei corupți un spațiu al normalității în cadrul căruia percep pacea tocmai ca posibilitate de derulare a intereselor lor. Iar când sunt deranjate aceste oportunități, atunci ei percep situația ca pe un conflict⁸.

7 Tinca Crețu, *Psihologia vârstelor*, Ed. Libris, București, 2024, pp. 68-73.

8 James Robinson, Daron Acemoglu, *De ce eșuează națiunile*, Ed. Libris, București, 2024, pp. 114-122.

Societatea nu este identică cu etnia, ci este inclusă în aceasta. Ea presupune un caracter vizibil al tuturor celor ce interacționează la nivel de viață publică. Criteriile de conexiune, frecvența lor, motivația lor și contextul acestora sunt variabile și fac ca societatea să aibă o anumită mișcare continuă. Ea este într-o continuă transformare căci are fluctuații de amploare, de număr de participanți și de gradul de activitate al acestora. Astfel, societatea este un corp dinamic, într-o continuă transformare de valori, și nu poate fi reținută conceptual doar la un anumit specific, ci este mai complexă. Ei i se poate identifica niște linii generale, respectiv niște direcții comune ale unor majorități din cadrul lor, dar și acestea se pot schimba sau nuanța într-un timp destul de scurt.

Un alt factor care contribuie la percepția binomului de conflict și pace este mediul profesional. Acesta este similar celui de apartenență partinică până la un anumit punct, pentru că profesiile au un anumit grad de complementaritate mai mare decât apartenența etnică, sau decât disputa inter-etnică. Breslele profesionale reunesc oamenii care în timp egenrează aceleași interese, uneori aceleași direcții și valori. Breslele au tendința să se auto-identifice ca spații comune cu drept de supraviețuire socială, fapt pentru care apare și instituția sindicatului. Ele contribuie la percepția normalității sub forma prosperității profesionale, exprimate prin existența oportunităților de muncă, a unei bune remunerații și a unui mediu prielnic de dezvoltare personală chiar prin locul de muncă. Pacea înseamnă pentru aceștia posibilitatea păstrării unui loc de muncă, păstrarea unor remunerații satisfăcătoare și a unui climat colegial frumos.

În cadrul socialismului politic, lupta de clasă devenise un adevărat criteriu al delimitării între pace și conflict. Când cineva susținea clasa unică, atunci era prieten și agreat, cu el putându-se conviețui în pace. Dar când cineva susținea etajarea societății pe clase, atunci devenea dușman al sistemului politic din care făcea parte și inevitabil, persecutabil. Pacea însemna în sistemul socialist susținerea interesului comun, care în practică nu a fost niciodată comun, ci diferențiat⁹. La antipodul socialismului, doctrinele feudale sau ulterior capitaliste au cunoscut o anumită polarizare în cadrul căreia subminarea de clasă însemna stare de conflict, iar izolarea de clasă închisă, însemna binele sau pacea.

9 Thierry Wolton, *Reflecții despre comunism*, Ed. Humanitas, București, 2022, pp. 194-205.

Sistemele politice totalitariste înțelegeau ideea de pace sub forma apartenenței tuturor la aceeași viziune și gândire precum centrul de putere. Pacea în acești termeni însemna obediență absolută, iar impunerea ei, dacă se poate admite o pace socială forțată, însemna oprimarea oricăror opinii contrare puterii, inclusiv a modului de gândire¹⁰. Prin exercitarea unei poliții a gândirii, pacea se percepe în termeni punitivi; ea este doar concordanța cu autoritatea, niciodată libertatea de a gândi altfel. La antipod, societățile foarte liberale dezvoltă riscul unui grad ridicat de conflict de interese. Acestea de obicei apar într-un stat slab sau incapabil să arbitreze concurența loială dintre factorii de putere sau cei cu capital mare, astfel încât ei atrag statul în siajul unor interese private. Raporturile dintre agenții economici devin disproporționate și corupția este accentuată. Pacea în acești termeni înseamnă apartenența la cartel și non-imixtiunea autorităților sau legii în afacerile personale. Pacea înseamnă ca aceștia să rămână incontrollabili. Iar conflictul înseamnă intervenția autorităților acolo unde legalitatea este compromisă ori monopolul este real.

Nu se poate face pledoarie pentru un statut politic anume sau pentru vreo direcție de stânga ori de dreapta care ar favoriza mai mult pacea socială. Cert este faptul că există modele politice de succes în orice direcție, deci pacea este posibilă atunci când există bunăvoință și bună înțelegere, iar acestea sunt de fapt virtuți de origine personală. În general, societățile care au un grad mai mare de cordialitate inter personală, devin și mai profund pașnice la nivel de societate civilă, fapt reflectat și în sistemul lor de drept, și în preocupări, precum și în gradul înalt de culturalizare. De obicei o societate cu oameni pașnici are și un grad de spiritualitate mai înalt, iar el este reflectat printr-un grad de culturalizare mai mare. Dezvoltarea nu se face doar material, căci se urmărește și un sens mai înalt, ci și spiritual.

Din punct de vedere geopolitic, pacea este posibilă tot în situațiile politicii interne ale unui stat, ale unei administrații. Căci ea se realizează doar când există un interes comun. Și în spațiul geopolitic, afinitățile dintre state apar tot pe baza unor asemănări pe interese comune, în special de ordin material și economic. Alianțele politice se fac pe aceste criterii ale supraviețuirii economice, și ulterior pe cele ale supraviețuirii spiritual-identitare. În general există o conștiință comună a necesității păcii, în special din rațiuni umanitare, care privesc dreptul fundamental la viață, apoi dreptul la au-

10 Thierry Wolton, *Reflecții despre comunism...*, pp. 63-77.

todeterminare. Principala cauză de conflict este reprezentată de necesitatea resurselor, adică criteriul economic¹¹. După care urmează cele de grup, personale, iar după aceea cele legate de anumite animozități derivate dintr-un protocronism istoric: un teritoriu care istoric a făcut parte dintr-un stat apoi aparține altui stat este disputabil în virtutea acestei întâietăți.

Pacea în termeni politici înseamnă acel înțeles clasic al ei, de non-belligeranță, în care popoare conlocuiesc și colaborează în armonie reciprocă.

Din punct de vedere filosofic, pacea înseamnă saturația unei argumentări, adică atingerea unui nivel satisfăcător de împlinire a unei rigori logice. Pentru acest motiv, trebuie să înțelegem că logica poate fi percepută și relativ, într-o nuanță neconvențională. Astfel există o logică naturală, dar există și o logică posibilă, funcțională într-un sistem teoretic, precum mulțimile iraționale din matematică. Caracterul satisfăcător al unui argument are și o componentă variabilă, dincolo de exactitatea matematică care se pretinde logicii, pentru că ea implică un raport personal al cuiva cu justificarea unei stări. De pildă părintele Pavel Florenski, teolog renumit și preot în prima jumătate a secolului XX, arată că conceperea de către mintea umană a dogmei trinitare este imposibilă printr-o logică naturală¹². De aceea, ea este un paradox care depășește capacitatea omului de a înțelege. Astfel, argumentul terțului inclus, cum îl numește Florenski, este nesaturat, în sensul că nu poate oferi un caracter deplin logic celui care îl audiază. Pacea filosofică ar însemna dispariția oricărei aporii, precum pacea epistemică înseamnă dispariția oricărei neclarități sau necunoașteri, și tot astfel cum pacea istorică înseamnă o stabilitate politică absolută, în care schimbările nu mai sunt posibile, după cum remarcă politologul Francis Fukuyama prin expresia deja celebră: „sfârșitul istoriei”¹³. Dar pentru că pacea argumentativă nu este decât o rigoare convenientă, vom merge către pacea psihologică care presupune împăcarea eu-lui propriu cu realitatea. Adică este pacea care înseamnă reconcilierea unei lumi interne, subiective a conștiinței cu lumea exterioară ei, sau cum ar spune Immanuel Kant, concordanța dintre noumen și fenomen. Edmund Husserl, prin celebra sa „reducție fenomenologică” înțelege pacea filosofică ca un compromis al adaptării sintetice a memoriei la act. Ea

11 James Robinson, Daron Acemoglu, *De ce eșuează națiunile...*, pp. 342-345.

12 Pavel Florenski, *Stâlpu și temelii adevărului*, Ed. Polirom, Iași, 1999, pp. 95-107.

13 Francis Fukuyama, *Sfârșitul istoriei și ultimul om*, Ed. Paidea, București, 1994, pp. 267-269.

presupune totodată și încercarea gândirii de a asimila categoriile transcendente ale ei¹⁴.

Aici se înscrie și epistimia creștină, în privința cunoașterii lui Dumnezeu, astfel încât pacea înseamnă dobândirea legăturii cu El. Dar înainte de acest stadiu ultim, totul debutează cu cunoașterea lumii din jur, apoi a eu-lui propriu, după care a celorlalți și apoi a lui Dumnezeu. Pacea are valențe gnoseologice, căci este proporțional legată de cunoaștere: pe măsură ce cunoaștem, conștiința se simte mai luminată, mai relaxată, mai profundă și clară, instalând la nivel sufletesc o armonie cu tot ceea ce există, implicit cu sine. Pacea înțelege drept concordanța sinelui cu non-sinele înseamnă de fapt înțelegerea sinelui și a sensului său în contextul lui mai larg, care pentru omul credincios, este Dumnezeu Însuși.

Pacea înseamnă în sens creștin cunoașterea nepătimașă a lucrurilor, adică posibilitatea de a privi lumea și lucrurile într-un mod purificat de orice interes sau trăire egoistă. Cel mai mare dușman al clarității conștiinței este iubirea de sine sau egoismul, care obturează privirea lucrurilor într-o valoare absolută a lor. Conform doctrinei creștine și a cosmologiei acesteia, lumea cu toate componentele ei are o valoare absolută în sine dată de Dumnezeu Însuși prin actul creației. Ea este valoroasă pentru că este expresia voinței Lui din veșnicie de a o crea, deci raportarea la ea se face cel mai bine din perspectiva acestui plan absolut al ei, și care este propriu lui Dumnezeu. El este dezvăluit prin intenția Lui de a o crea, de aceea și căutarea unei asemenea percepții absolute a ei, nu înseamnă altceva decât privirea ei prin aceeași optică ca și Creatorul ei. Iar această posibilitate există pentru că Dumnezeu făcând pe om după chipul și asemănarea Sa, i-a conferit tocmai această capacitate a conștientizării în grad similar a lumii pe care El în calitate de Creator și Atotțitor le are. Deci perspectiva lui Dumnezeu asupra lumii devine și scopul perspectivei oamenilor asupra lumii. Tangibilitatea acestui scop depinde de comuniunea omului cu Dumnezeu, altfel nu poate privi realitatea din aceeași perspectivă precum Creatorul, decât prin cultivarea unei relații cu El. Nimeni nu poate privi „cu ochii lui Dumnezeu” decât dacă iubește pe Dumnezeu și trăiește în El. De aceea sfântul în tradiția creștină este gnosticul prin excelență, pentru că vede nu discursiv, prin achiziție de informație, ci vede prin inspirație, vede printr-un act de comuniune cu

14 Edmund Husserl, *Crecetări logice II*, trad. Bogdan Olaru, Christian Ferencz, Ed. Humanitas, București, 2009, pp. 165-167.

harul dumnezeiesc. Pacea celui care vede este rezultatul comuniunii cu Dumnezeu. În cele mai multe experiențe extatice pe care le redau unele aghiografii, se observă că rodul prezenței harului dumnezeiesc în om este o stare de liniște sau pace. „Roada Duhului este pacea” spune Sf. Apostol Pavel, arătând că pacea adevărată este resimțită nu când încetează vreun conflict, nu când lumea trăiește într-o armonie inter-etnică sau la nivel social, nu atunci când are vreo argumentație saturată logic, nici când secretă oxitocină, ci atunci când se află Creatorul în creatura sa, atunci când se odihnește în conștiința și iubirea lui.

Starea de pace este asociată bibli cu denumirea de odihnă, pentru că ea desemnează un stadiu existențial saturant, în care omul atinge o anumită stabilitate precum cea a nepătimirii în cazul sfinților, sau pe cea eshatologică dacă ne-am raporta temporal. Pe de o parte starea de năpătimire înseamnă independența sufletului de orice criteriu valoric lumesc și exclusivitatea celui dumnezeiesc. Pe de altă parte starea de stabilitate eshatologică înseamnă că ființa umană decide ireversibil într-o unică direcție existențială pe care o aprofundează la infinit. Cine iubește un lucru sau pe cineva, are tendința să-l iubească pentru totdeauna, din ce în mai mult, din ce în ce mai profund. Asemenea, iubirea lui Dumnezeu presupune o creștere infinită în comuniunea cu El, care devine așa cum spune Sf. Grigorie al Nyssei, epectatică.

Din punct de vedere teologic nu se poate concepe un sfârșit sau o saturație a legăturii dintre om și Dumnezeu, de aceea el este privit ca un progres infinit, în cadrul căruia sufletul se odihnește în iubirea lui Dumnezeu, și Dumnezeu în iubirea omului. Odiha este sugerată și cu nuanța de inactivitate sau evitarea unor activități redundante, care nu privesc relația cu Dumnezeu. Ea se observă în percepția zilei de odihnă pe care Dumnezeu o inițiază în a șaptea zi a creării lumii, prin prezența Sa în ea și prin conservarea ei ontologică. Păstrând-o cum este, imprimându-i un specific al ei, dăruindu-i niște forme de evoluție, Dumnezeu o plasează într-o formă delimitată, așa cum sugerează și odihna Sa: ca delimitare de faptul de a lucra convențional. Dumnezeu nu se odihnește, căci este improprie imputarea acestei calități antropomorfe, deci termenul de odihnă sau repaus, poate fi înțeles ca pe o pace pe care o dă iubirea lui Dumnezeu. Păstrarea zilei de odihnă de către oameni înseamnă imitarea lui Dumnezeu în același tip de dragoste pe care El o are față de lume, și căreia îi conferă un răspuns.

Pacea lui Dumnezeu ca stare duhovnicească este remarcată și în Fericirea a șasea, care spune că sunt fericiți făcătorii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Pacea aceasta este un act voluntar, asumat în Dumnezeu, iar cel ce urmărește dobândirea unor buuri pe lumea aceasta prin conflict nu păstra filiația după har cu Dumnezeu. Cel care își pune nădeja în Dumnezeu va deveni inevitabil fiu al său după har. A face pace, în interpretarea Sf. Grigorie al Nyssei înseamnă a împăca conștiința proprie cu ideea de suferință sau cu încercările acestei vieți, a nu dezerta de la a purta asumat o cruce personală, pentru că ea este prilejul acestei filiații cerești a omului¹⁵. Suntem fiii lui Dumnezeu pe măsură ce ne asumăm această cruce personală, și o ducem cu credința în Dumnezeu.

„Pacea Mea vă dau vouă, însă nu pace precum vă dă lumea”, este o altă expresie a Domnului Iisus Hristos care face o diferență între modul cum percepe omul pacea și modul cum e privită de Dumnezeu. Separția între pacea lui Dumnezeu și pacea omului arată pe de o parte căderea în păcat a primilor oameni, cu optica lor căzută. Noi cei care moștenim după cum spune Sf. Maxim Mărturisitorul aceste tendințe, avem și această predispoziție de a vedea lucrurile prin prisma unei detașări de Dumnezeu, fie printr-o teorie a necredinței, fie dintr-un refuz fățiș al Lui. Aceasta obturează rațiunea și nu mai concepe pacea drept un fenomen teonom, concordant cu Dumnezeu și care ține cont de existența și prezența Lui. Pentru el, pacea după logica lui omenească creată este altceva decât pacea lui Dumnezeu. Pacea în accepțiunea Sfântului Grigorie nu înseamnă resemnare din reacții, ci conștientizare. Hristos ne dă pacea care face omul liber, nu pacea cu păcatul, ci pacea cu Dumnezeu. Hristos nu a asociat pacea cu păcatul, ci rămâne detașată de el. Lumea dă pace cu altă măsură, inversă în celei dăruite de Domnul, care înseamnă îmlinirea voinție, pe când pacea lui Hristos este lupta cu voia proprie, după exemplul Său care vine în lume nu pentru a face voia lui, ci voia Tatălui. Expresia de salut pascal „Pace vouă”, este o consecință a prezenței Lui între ucenici care arată că scopul omului este dobândirea unei stări de pace.

15 Sf. Grigorie al Nyssei, „Despre Fericiri”, în: *Scrieri*, vol. 1, col. PSB, trad. Dumitru Stăniloae și Ioan Buga, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982, pp. 393-394.

Bibliografie:

- * CREȚU, Tinca, *Psihologia vârstelor*, Editura Libris, București, 2024
- * FLORENSKI, Pavel, *Stâlpul și temelie adevărului*, Editura Polirom, Iași, 1999
- * FUKUYAMA, Francis, *Sfârșitul istoriei și ultimul om*, Editura Paidea, București, 1994.
- * GRIGORIE, al Nyssei, Sf., „Despre Fericiri”, în: *Scrieri*, I, col. *Părinți și scriitori bisericești (PSB)*, trad. Dumitru Stăniloae și Ioan Buga, Editura Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982.
- * HUSSERL, Edmund, *Cercetări logice*, II, Bogdan Olaru, Christian Ferencz, Editura Humanitas, București, 2009.
- * LE BON, Gustave, *Psihologia maselor*, Editura Științifică, București, 1991.
- * ROBINSON, James; ACEMOGLU, Daron, *De ce eșuează națiunile*, Editura Libris, București, 2024.
- * ROMM, Aviv, *Inteligența hormonală*, Editura Trei, București, 2022.
- * VERZA, Sorin; Verza, Emil, *Psihologia copilului*, Editura Trei, București, 2024.
- * WOLTON, Thierry, *Reflecții despre comunism*, Editura Humanitas, București, 2022.